

BELA BARTOK VA ALT: XX ASR KOMPOZITORLIK TAFAKKURI KONTEKSTIDA CHOLG'UNING TALQIN ETILISH XUSUSIYATLARI

Ovchinnikov Dmitriy Petrovich, O'zbekiston Davlat konservatoriyasi dotsenti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Bela Bartokning ijodi XX asr musiqa madaniyatida alohida o'rin tutadi, modernizm, folkloristik tafakkur va gumanistik falsafa tamoyillarini birlashtiradi. Uning "Alt va orkestr uchun kontsert" asari, kech va tugallanmagan bo'lishiga qaramay, alt repertuarida muhim asarga aylandi. Asar bir nechta nashrlarda mavjud bo'lib, unga musiqa tarixida noyob maqom beradi. Bu esa konsertni musiqiy tahlilning ayniqsa qimmatli obyektiga aylantiradi.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi Bela Bartokning "Alt va orkestr uchun kontsert" asarining estetik, kompozitsion va ijro xususiyatlarini tahlil qilishdir. Alohida e'tibor vafotidan keyingi nashrlar masalasiga va ularning bastakorning niyatlarini talqin qilishga ta'siriga qaratilgan. Tadqiqotning maqsadi XX asrda altning yakkaxon cholg'u sifatida rivojlanishi kontekstida kontsertning ahamiyatini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA USULLAR: ushbu tadqiqotda kontsertning turli nashrlaridan olingan partituralar, qo'lyozma manbalari, shuningdek, bastakorning zamondoshlarining ilmiy nashrlari va xotiralaridan foydalanilgan. Tadqiqot metodologiyasi strukturaviy-rasmiy va tembr-dramaturgik yondashuvlardan foydalangan holda nashrlarning qiyosiy tahlilini o'z ichiga oladi. Tarixiy-stilistik va talqiniy tahlil elementlari qo'shimcha ravishda qo'llaniladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil shuni ko'rsatdiki, kontsertning barcha mavjud nashrlari orkestratsiya va yakkaxon tafsilotlardagi farqlarga qaramay, odatda bastakor niyatining kontseptual birligini saqlab qoladi. Kontsertdagi alt falsafiy jihatdan ahamiyatli tembr vazifasini bajaradi, ichki diqqat va ma'naviy barqarorlik g'oyalarini ifodalaydi. Nashrlar mualliflarining individual badiiy tajribalarini aks ettiradi, asarning talqin doirasini kengaytiradi.

XULOSA: Bartokning alt va orkestr uchun kontsertori bastakorning asl matni va vafotidan keyingi rekonstruktsiya chegarasida joylashgan noyob asardir. U altni chuqur falsafiy salohiyatga ega to'laqonli yakkaxon cholg'u sifatida yaratdi. Ko'p nashrlar asarning badiiy qiymatini pasaytirmaydi, aksincha, uning keyingi tadqiqotlar va ijro talqinlari uchun ochiqligini ta'kidlaydi.

KALIT SO'ZLAR: Bela Bartok, viola, viola konserti, XX asr musiqasi, tembr dramaturgiyasi.

БЕЛА БАРТОК И АЛТ: ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОВКИ ИНСТРУМЕНТА В КОНТЕКСТЕ КОМПОЗИТОРСКОГО МЫШЛЕНИЯ XX ВЕКА

Овчинников Дмитрий Петрович, доцент Государственная консерватория Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: творчество Белы Бартока занимает особое место в музыкальной культуре XX века, объединяя принципы модернизма, фольклорного мышления и гуманистической философии. Его Концерт для альты с оркестром стал одним из ключевых произведений альтового репертуара, несмотря на поздний и незавершённый характер сочинения. Произведение существует в нескольких редакциях, что придаёт ему уникальный статус в истории музыки. Это обстоятельство делает концерт особенно ценным объектом музыковедческого анализа.

ЦЕЛЬ: целью данной статьи является анализ эстетических, композиционных и исполнительских особенностей Концерта для альты с оркестром Б. Бартока. Особое внимание уделяется проблеме постумных редакций и их влиянию на интерпретацию авторского замысла. Задача исследования — выявить значение концерта в контексте развития альты как солирующего инструмента XX века.

Материалы и методы: в работе использованы партитуры различных редакций концерта, рукописные источники, а также научные публикации и воспоминания современников композитора. Методология исследования включает сравнительный анализ редакций, структурно-формальный и темброво-драматургический подходы. Дополнительно применяются элементы историко-стилевого и интерпретационного анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что все существующие редакции концерта в целом сохраняют концептуальное единство авторского замысла, несмотря на различия в деталях оркестровки и сольной партии. Альт в концерте выступает как философски значимый тембр, выражающий идеи внутренней сосредоточенности и духовной устойчивости. Редакторские версии отражают индивидуальный художественный опыт их авторов, что расширяет интерпретационное поле произведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: концерт для альты с оркестром Б. Бартока представляет собой уникальное произведение, находящееся на границе авторского текста и постумной реконструкции. Автор утвердил альт как полноценный солирующий инструмент с глубоким философским потенциалом. Множественность редакций не снижает художественной ценности сочинения, а, напротив, подчеркивает его открытость для дальнейших исследований и исполнительских интерпретаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бела Барток, альт, Концерт для альты, музыка XX века, тембровая драматургия.

BELA BARTOK AND THE VIOLA: FEATURES OF THE INSTRUMENT'S INTERPRETATION IN THE CONTEXT OF 20TH-CENTURY COMPOSITIONAL THINKING

Ovchinnikov Dmitriy Petrovich, Dotsent at the State Conservatory of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: Bela Bartok's work occupies a special place in 20th-century musical culture, combining the principles of modernism, folkloristic thought, and humanistic philosophy. His Concerto for Viola and Orchestra has become a key piece in the viola repertoire, despite its late and unfinished nature. The work exists in several editions, giving it a unique status in music history. This makes the concerto a particularly valuable object of musicological analysis.

AIM: the purpose of this article is to analyze the aesthetic, compositional, and performance features of Béla Bartók's Concerto for Viola and Orchestra. Particular attention is given to the issue of posthumous editions and their influence on the interpretation of the composer's intentions. The objective of the study is to identify the concerto's significance in the context of the development of the viola as a solo instrument in the 20th century.

MATERIALS AND METHODS: this study utilizes scores from various editions of the concerto, manuscript sources, as well as scholarly publications and memoirs by the composer's contemporaries. The research methodology includes a comparative analysis of the editions, using structural-formal and timbre-dramaturgical approaches. Elements of historical-stylistic and interpretive analysis are additionally employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis revealed that all existing editions of the concerto generally retain the conceptual unity of the composer's intent, despite differences in orchestration and solo details. The viola in the concerto functions as a philosophically significant timbre, expressing ideas of inner focus and spiritual stability. The editions reflect the individual artistic experiences of their authors, expanding the work's interpretive scope.

CONCLUSION: Bartok's Concerto for Viola and Orchestra is a unique work, situated on the border between the composer's original text and posthumous reconstruction. He established the viola as a full-fledged solo instrument with profound philosophical potential. The multiple editions do not diminish the artistic value of the work, but, on the contrary, emphasize its openness to further research and performance interpretations.

Keywords: Bela Bartok; viola, Viola Concerto, twentieth-century music, timbral dramaturgy.

Творчество Бела Бартока занимает особое место в истории музыки XX века, объединяя в себе новаторские композиционные техники, глубокий интерес к фольклорным истокам и стремление к обновлению музыкального языка. Несмотря на то, что альт сравнительно редко становился центральным инструментом в его сочинениях, вклад Бартока в формирование современного альтового репертуара является значительным и концептуально важным. На сегодняшний день альтовый концерт Б. Бартока это не только один из самых исполняемых альтовых концертов, но он также является самым исполняемым произведением автора.

Альт в эстетике Бартока предстает как самостоятельный носитель выразительной идеи, способный передавать как суровую экспрессию, так и философскую сосредоточенность. Композитор раскрывает тембровую глубину инструмента, активно используя его средний и низкий регистры, резонансные возможности и специфическую артикуляцию.

Особое значение в этом контексте приобретает Концерт для альты с оркестром, ставший итогом творческих поисков Бартока в последние годы жизни. Данное произведение не только расширило технические и выразительные горизонты альты, но и утвердило его статус как полноценного солирующего инструмента в симфонической практике XX века.

Тембровое мышление Бартока основывается на принципе функционального равноправия инструментов. Альт в его произведениях нередко выполняет роль медиатора между крайними регистрами, соединяя плотность басового звучания с напряжённой экспрессией верхних голосов. Композитор активно использует альтовые тембры для создания мрачных, архаичных и фольклорно окрашенных звуковых пластов. Характерной особенностью является обращение к нетрадиционным штрихам, остигнутым формулам и ритмической асимметрии, что придает альтовой партии особую пластичность и внутреннюю динамику. Влияние народной музыки, прежде всего восточноевропейской и балканской, проявляется в ладовой нестабильности, переменной метроритмике и интонационной остроте, органично сочетающихся с природой альты.

Последнее крупное сочинение Белы Бартока — Концерт для альты с оркестром — было написано в 1945 году, в период тяжелой болезни композитора и его вынужденной эмиграции в США. Концерт написан по просьбе известного американского альтиста Уильяма Примроуза зимой 1944 года. Сохранилось несколько писем из переписки Бартока и Примроуза. В одном из писем от 8 сентября 1945 года Барток утверждает, что он почти закончил произведение и ему осталось только закончить оркестровку, но к сожалению композитор не успел завершить свой труд. Работа над концертом была прервана смертью композитора 26 сентября 1945 года. К моменту кончины Барток успел зафиксировать основные тематические и формообразующие элементы произведения, однако оркестровка и ряд структурных деталей остались незавершенными. Тем не менее, рукописный материал ясно отражает авторский замысел и стилистическое единство сочинения, позволяя говорить о высокой степени его завершенности на концептуальном уровне. Недоступность набросков рукописи на протяжении десятилетий с 1945 года на многие годы отодвинула его премьеру. После смерти Б.Бартока, произведение было закончено его близким другом и учеником Тибором Шерли в 1949 году. Опираясь на сохранившиеся эскизы и авторские пометки, Шерли осуществил оркестровку произведения и подготовил его первую исполнительскую редакцию. Именно эта версия стала основой для премьерного исполнения и на протяжении длительного времени оставалась канонической.

Премьера концерта состоялась 2 декабря 1949 года в исполнении Симфонического оркестра Миннеаполиса под управлением Антала Дорати и Уильяма Примроуза в роли солиста.

Однако в последующие десятилетия возникли дискуссии относительно степени вмешательства редактора в авторский текст. Ряд исследователей указывал на возможные стилистические расхождения между языком Бартока и некоторыми оркестровыми решениями Шерли. Это привело к появлению альтернативных редакций концерта, стремящихся максимально приблизиться к авторскому замыслу на основе анализа рукописей и сравнительного стилового исследования. Последующие редакции концерта появились намного позже. Это может быть частично объяснено нежеланием музыковедов участвовать в проекте, который, вероятно, вызовет больше вопросов, чем ответов. Помимо выше упомянутой, есть еще опубликованные редакции Питера Бартока (доступна во всем мире) и Чаба Эрдели (доступна только в Новой Зеландии и Австралии), а также неопубликованная версия Дональда Мориса.

В случае с концертом для альтя Беллы Бартока, нельзя недооценивать значимость работы редакторов и хотелось бы прежде поговорить о каждой из популярных редакторских версий этого произведения.

Редакция Чаба Эрдели Первоначальная редакция Чаба Эрдели, которая впервые была исполнена в 1992 году в Будапеште, касалась в основном только тесситуры партии альтя. Последующая обработка Эрдели перетерпела гораздо больше изменений в аспектах оркестровки и структуры в результате его исследований редакций Питера Бартока, Дональда Мориса и благодаря сотрудничеству с известным исследователем творчества Бартока – Эллиоттом Антоколец из г. Остин (штат Техас, США) и с венгерским композитором Дьёрдь Куртагом. Исправленная и переизданная в 1996 году (опубликованная в частном порядке) версия Эрдели значительно отличается от редакции, которую он исполнил в 1992 году с Будапештским симфоническим оркестром: сольная партия альтя была попыткой раскрыть то, что Барток оставил в своей рукописи. В тех немногих местах, где Эрдели изменил материал, он сделал пометки в тексте (любые добавленные изменения или динамика были заключены в скобки). Эта «неотредактированная» сольная партия не была исполнительской, так как в ней почти не было штрихов и акцентов. Таким образом, эту редакцию Эрдели можно рассматривать как «копию» рукописи Б.Бартока. В поисках окончательной версии, Эрдели еще раз пересмотрел свою работу в рамках подготовки к концертному выступлению на открытии Двадцать девятого Международного альтового конгресса в Веллингтоне (Новая Зеландия) 8 апреля 2001 года. Это выступление с Новозеландским симфоническим оркестром под управлением дирижёра Марка Децио Таддеи. Спустя два месяца оно было записано для выпуска в виде компакт-диска вместе с «Гарольдом в Италии» Г.Берлиоза. Это выступление было историческим событием, так как это был первый раз, когда исполнение Концерта для альтя Бартока, в отличии от версий Шерли или Питера Бартока, исполнялось «легально».

Эта ситуация возникла из-за того, что пятидесятилетний период авторского права, соблюдаемый в Австралии и Новой Зеландии, истек в декабре 1999 года, то есть через пятьдесят лет после того, как произведение было впервые исполнено. В Европе и Северной Америке произведение останется под авторским правом до декабря 2024 года, поскольку в обеих странах действует семидесятипятилетний срок действия авторских прав. По сути, это означает, что версии Шерли и Питера Бартока могут исполняться за пределами Австралазии до 2024 года. Компакт-диск и партитура редакции Эрдели 2001 доступны в Новой Зеландии с 2002 года.

Редакция Питера Бартока

В середине 1995 года британское музыкальное издательство «Boosey & Hawkes» выпустили новую публикацию Концерта для альты с пометкой: «Пересмотренная версия Нельсона Делламаджоре и Питера Бартока» при содействии с Нью-йоркским альтистом Полом Нойбауэром в качестве советника. Участие Нойбауэра было необходимым, так как он писал научную работу (магистерскую диссертацию) под руководством Кевина Колла в Университете Бригама Янга.

Для того чтобы максимально быть точным в соответствии с рукописью Бартока, Нельсон Делламаджоре начал изучать ее содержание. Исходя из этого, он и Питер Барток приняли решения относительно оркестровки и структуры концерта. Также, они не отказались от оркестровки и других пометок Шерли. Фразировку в партии солирующего альты добавил Пол Нойбауэр. Этот аспект не комментируется, так как он не имеет структурного значения. Ясно, что у каждого альтиста будут свои представления о том, как нужно интерпретировать сольную партию и было бы бессмысленно просто перечислять бесконечное количество возможностей. Печатное издание содержит предисловие, написанное Питером Бартоком и Нельсоном Делламаджоре, в котором описываются процессы, использованные при подготовке новой редакции.

Редакция Дональда Мориса

Дональд Морис начал первоначальную работу над изучением концерта в 1978 году. В то время у него не было никаких других известных источников, кроме неопубликованной работы Атара Арада. Только в 1993 году он ознакомился с видео записями концерта и другими редакциями. Как утверждает Морис, в будущем он с удовольствием принял бы некоторые альтернативные решения, предложенные другими редакторами, такие как пиццикато в Allegretto, записанное Фишем и предложенное Арадом и принятым Эрдели, заново исследовал бы материал, связывающий Allegretto с третьей частью концерта.

На ряду с другими редакциями, труд Дональда Мориса рассматривается как документ исторической важности, а не как законченная редакция Концерта Б.Бартока. Редакция Атара Арада

Атар Арад в настоящее время профессор по классу альты в Университете Индианы в Блумингтоне (США), являлся одним из ведущих исполнителей известных в 1970-х годах. Хотя он не произвел существенных изменений, но его

ранние варианты редакции концерта Бартока имеют важное значение, так как Арад был первым альтистом, который значительно отошел от версии Шерли в концертных выступлениях.

Например, еще в 1976 году он представил идею использования пиццикато в аккордах *Allegretto*, которые связывают вторую и третью части. Это вызывает особый интерес, так как теперь мы знаем, что в записи Бертон Фиша, сделанной в начале 1948 года (до того, как Примроуз увидел рукопись Бартока), он также играл этот эпизод на пиццикато (предположительно по указанию Шерли).

В зимнем номере журнала «*American String Teacher*» 1988 года появилась статья под названием «Тринадцать страниц», в которой Атар Арад описывает свою реакцию на первое знакомство с рукописью Б.Бартока, которая была предоставлена ему в 1980 году. Большинство изменений Арада в исполнении предвосхитили более поздних редакторов в процессе интерпретации сольной партии альтя, но обработка Атара Арада в основном ограничивается исправлениями нот и не влияет на оркестровку или структуру произведения.

Можно утверждать, что все эти редакции очень близки к рукописям и фактически точно представляют эскизы в том виде, в каком они были оставлены композитором, без каких-либо композиционных дополнений. Тем не менее, они имеют существенные различия, которые, несомненно, отражают разный культурный, стилистический и профессиональный опыт тех, кто участвовал в их разработке. Данная ситуация делает Концерт для альтя уникальным примером произведения, существующего на стыке авторской интенции и постумной реконструкции, что придает ему дополнительное музыковедческое значение.

Концерт построен в трехчастной форме, традиционной по внешним признакам, но наполненной внутренне динамичным и контрастным содержанием. Первая часть отличается напряженным драматизмом и концентрированностью тематического материала. Альтявая партия развивается на основе кратких интонационных ядер, подвергающихся постоянной трансформации, что отражает характерный для Бартока принцип мотивной экономии.

Медленная часть носит созерцательно-лирический характер и демонстрирует особое внимание композитора к тембровой выразительности. Здесь альт выступает в роли философского повествователя, его звучание окрашено мягкой меланхолией и внутренним покоем. Оркестровая фактура предельно разрежена, что усиливает ощущение камерности и интимности музыкального пространства.

Финал, напротив, насыщен ритмической энергией и отсылает к фольклорным танцевальным моделям. Использование асимметричных размеров, акцентной пульсации и оstinатных структур придает музыке импульсивность и экспрессию, в которых проявляется жизнелюбивое начало, несмотря на трагический контекст создания произведения.

Альтявая партия в концерте Бартока требует от исполнителя не только высокой виртуозности, но и глубинного понимания стилистических особенностей

композитора. Значительное внимание уделяется регистровым контрастам, сложной ритмике и нестандартной артикуляции. Частое использование двойных нот, широких скачков и резких динамических перепадов делает партию физически и интеллектуально насыщенной. Особую сложность представляет баланс между солистом и оркестром, поскольку Барток избегает традиционного противопоставления «солист — tutti», предпочитая полифоническое взаимодействие. Альтист должен обладать тонким чувством ансамбля, чтобы сохранить выразительность сольной линии в условиях плотной оркестровой ткани.

Концерт для альты с оркестром Бартока занимает устойчивое место в мировом альтовом репертуаре и рассматривается как одно из ключевых произведений XX века для данного инструмента. Он стал своеобразным итогом развития альтовой концертной формы, соединив в себе традиции классического концерта, элементы фольклорного мышления и достижения музыкального модернизма.

Произведение оказало существенное влияние на последующие поколения композиторов и исполнителей, утвердив альт как инструмент, способный не только к тембровой глубине, но и к яркому драматическому высказыванию.

Поздний период творчества Белы Бартока характеризуется особой концентрацией философского смысла и стремлением к обобщённому художественному высказыванию. Созданные в эмиграции произведения не являются прямым отражением личной драмы композитора или конкретных исторических обстоятельств, но представляют собой результат глубокой внутренней переработки трагического опыта эпохи. Для Бартока принципиально важным становится не изображение катастрофы как таковой, а поиск духовной опоры и утверждение нравственной устойчивости человека. Данная концепция находит выражение в отказе от внешней программности и избыточной эмоциональной экспрессии. Музыкальная драматургия строится на принципе внутреннего развития, где конфликт осмысливается как путь преодоления, а трагическое начало неизменно трансформируется в утверждающее. Подобный подход отчетливо проявляется как в Концерте для оркестра, так и в Концерте для альты, где драматургия лишена резких контрастов и развивается в русле философского размышления.

Выбор альты в качестве солирующего инструмента в одном из последних сочинений Бартока не случаен и имеет глубокое эстетическое обоснование. Тембровая природа альты — сдержанная, матовая, лишённая демонстративной виртуозности — идеально соответствует интонационному строю позднего стиля композитора. Альт становится выразителем внутреннего монолога, сосредоточенного и лишённого внешнего пафоса.

В Концерте для альты сольная партия не стремится к эффектному доминированию над оркестром. Напротив, она включена в сложную систему полифонических взаимодействий, где каждый тембровый слой обладает самостоятельной смысловой нагрузкой. Альт здесь выступает как медиатор между

индивидуальным и коллективным началом, между личным переживанием и универсальным философским обобщением.

Характерная для Бартока экономия выразительных средств проявляется в использовании лаконичных интонационных формул, гибкой ритмики и модально окрашенной гармонии. Эти элементы формируют особую звуковую среду, в которой альтовое звучание приобретает символическое значение — голос человеческого достоинства, сохраняемого даже в условиях исторической нестабильности.

Несмотря на солирующий статус альтя, оркестр в концерте выполняет не аккомпанирующую, а равноправную драматургическую функцию. Барток последовательно разрушает традиционную модель концерта как диалога «солист — оркестр», предлагая взамен концепцию коллективного музыкального высказывания. Оркестровая ткань отличается прозрачностью и камерной гибкостью, что позволяет альту органично вписываться в общий звуковой поток.

Особое значение приобретает тембровая дифференциация оркестра: композитор активно использует средние регистры, сближая звучание альтя с деревянными духовыми и низкими струнными. Такое решение усиливает ощущение единства и подчеркивает идею гармонического сосуществования индивидуального и общего начал.

Исполнительская судьба Концерта для альтя Бартока во многом определила его место в современном музыкальном пространстве. С момента первого исполнения произведение привлекло внимание ведущих альтистов XX–XXI веков, каждый из которых стремился по-своему интерпретировать сложный и многослойный авторский текст. Отсутствие окончательной авторской редакции открыло широкие возможности для трактовок, в которых по-разному расставляются акценты между лирическим, драматическим и философским началами.

В исполнительской практике особое значение приобретает проблема темпового баланса и звуковой меры. Чрезмерная экспрессия может исказить сдержанную внутреннюю драматургию произведения, тогда как излишняя объективность приводит к утрате эмоционального напряжения. Таким образом, интерпретация концерта требует от исполнителя не только технического мастерства, но и зрелого художественного мышления, способности к глубокому стилевому анализу.

Включение Концерта для альтя в концертную и педагогическую практику стало важным этапом в развитии репертуара инструмента. Произведение органично вписывается в общий процесс переосмысления роли альтя в музыке XX века, когда он перестает восприниматься исключительно как оркестровый или ансамблевый инструмент и утверждается в качестве полноценного солирующего голоса.

В отличие от виртуозно-декоративных концертов романтической традиции, сочинение Бартока предлагает иную модель солирования — интеллектуально насыщенную, философски сдержанную и концептуально целостную. Именно эта

особенность делает концерт особенно актуальным для современной исполнительской культуры, ориентированной на осмысленное прочтение музыкального текста и глубину художественного содержания.

Концерт для альты с оркестром Бела Бартока представляет собой одно из наиболее значительных произведений альтового репертуара XX века, в котором синтезированы достижения композиторского модернизма, фольклорного мышления и гуманистической философии. Альт в данном сочинении выступает не только как носитель индивидуального тембра, но и как символ внутренней устойчивости и духовного достоинства человека.

Текущее исследование подтверждает, что окончательный вариант концерта Б.Бартока для альты с оркестром еще не раскрыт.

На сегодняшний день концерт Б.Бартока считается одним из наиболее часто исполняемых и записываемых концертов для альты и является стандартным репертуаром для прослушивания в ведущие мировые оркестры и на различные конкурсы. Исходя из выше сказанного можно заключить что альтовый концерт Б.Бартока имеет огромную почву для дальнейшего поиска исполнительской интерпретации и редакции партитуры на основе изучения всего творчества композитора.

Обращение Бартока к альту в последние годы жизни приобретает особый смысл: через сдержанное, углубленное звучание инструмента композитор формирует универсальное художественное высказывание, выходящее за рамки конкретных исторических обстоятельств. Концерт становится итогом его размышлений о человеке, культуре и ответственности искусства в трагическом контексте XX века.

Тем самым произведение сохраняет актуальность и в современной музыкальной практике, продолжая вдохновлять исполнителей и исследователей, а также подтверждая исключительное значение альты как инструмента философского и художественного высказывания.

ADABIYOTLAR RO'YXATI| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ| REFERENCES

1. Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыке XX века. — Л.: Музыка, 1975.
2. Барток Б. Статьи и письма. — М.: Музыка, 1981.
3. Барток Б. / Под ред. И. Мартынова. — М.: Музыка, 1977.
4. История зарубежной музыки XX века. — М.: Музыка, 1990.
5. Коган Г. М. О музыкальной интерпретации. — М.: Музыка, 1984.
6. Музыка XX века / Под ред. Н. Леонтович. — М.: Музыка, 1984.
7. Холопов Ю. Н. Гармония. Теоретический курс. — М.: Музыка, 2003.
8. Цуккерман В. А. Анализ музыкальных произведений. — М.: Музыка, 1980.

